

**ТАҲЛИЛИЙ ЖАНРЛАР САМАРАДОРЛИГИДА
ҚАТНАШЧИЛАРИНИНГ (ЖУРНАЛИСТ – МАТН – АУДИТОРИЯ)
ЎРНИ ВА ВАЗИФАЛАРИ**

Назира ТОШПЎЛАТОВА

*Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети
Инсон ҳуқуқлари ва медиа кафедраси
мудир, профессор*

Аннотация. *Мазкур мақолада таҳлилий жанрларда ёзилган журналистик материалларда журналист-матн-аудитория иштирокининг ўзига хослиги, уларнинг ўрни ва вазифалари, ахборот самарадорлигига кўрсатадиган таъсири ёритилган. Шунингдек, таҳлилий контент учбурчаги ўртасидаги мувозанатнинг аҳамияти кўпроқ кимга боғлиқлиги масаласига ҳам эътибор қаратилган.*

Калит сўзлар: ахборот, хабар, матбуот, газета, журнал, жанр, таҳлил, танқиз, контент, шакл, нутқ, тил, матн, аудитория, ўқувчи, томошабин, фойдаланувчи.

Кириш

Аудитория, умуман, одамларни кўпроқ қандай ахборот кизиқтиради, деган савол медиа тадқиқотчилар томонидан энг кўп бериладиган ва энг кўп ўрганиладиган масалалардан биридир. Унга турлича жавоб бериш мумкин.

Айтайлик, одамларни кўпроқ бевосита ўзлари яшаётган жамиятда содир бўлган воқеалар қизиқтиради. Ҳар қандай журналистик асарнинг у мақола бўладими, тақриз бўладими, журналист суриштируви бўладими, ўрганиш объекти жамиятда содир бўлган муайян воқеа-ҳодисадир.

Натижа ва мулоҳазалар

Воқеа нима? Рус тадқиқотчиси А.Тертычныйнинг фикрича, “ воқеа - муайян маконда ва маълум вақт оралиғида (аниқ боши ва ниҳояси мавжуд) содир бўлган ҳаракат, жамоатчилик қадами ҳисобланади” [1]. Кўпинча миллий журналистикада воқеага нисбатан, ҳодиса, вазият, ҳолат, жараён сингари сўзлар қўлланади. Аммо воқеа билан бу сўзларнинг ўртасида муайян фарқ бор. Масалан, ҳодиса ҳам ҳаракат, аммо у ҳар доим ҳам содир бўлавермайди, унинг ҳодисалигини кутилмаганда содир бўладиган ҳаракат эканлиги билан изоҳлаш мумкин. Вазият ҳодисага яқин турадиган, аммо ҳаракатнинг сифатини кўрсатиб турдиган тушунча бўлса, ҳолат воқеанинг бир қисми, кўринишини ифода этади. Жараён ҳали тугамаган, давом этаётган ҳаракатдир. Уларнинг умумийлиги эса ҳаракатнинг таркибида эканлиги билан изоҳланади. Журналистикада улар умумий қилиб воқелик деб аташ қабул қилинган, бизнингча. Шундай қилиб журналистиканинг ўрганиш объекти воқеа, жамиятда содир бўлган турли хил воқеалардир. Агар улар жамият фуқаролари манфаатларига бевосита дахлдор бўлса, уларнинг бирортаси эътиборсиз қолмайди.

Демак, жамиятда содир бўлган воқеаларнинг ичидан журналист ёритилиши керак бўлган энг муҳим, энг долзарбинини ажратиш олиши зарур. Бу эса осонликча кечмай, журналистдан у ҳақида етарлича билим ва маълумотга эга бўлишни талаб этади. Танланган ва ОАВда ёритилишга мўлжалланган воқеа жамият аҳамиятига молик, ундаги турли ижтимоий гуруҳлар, қатламлар, муайян шахсларни қизиқтирадиган ва биринчи навбатда бутун жамиятни, қолаверса ана шу ижтимоий гуруҳлар, кишиларнинг қизиқишлари ва

талабларини қондиришга мўлжалланган бўлиши керак. Танланган воқеа қанча кўп одамга тааллуқли бўлса, унинг долзарблиги шунча ортади. Бу талаб таҳлилий жанрларга ҳам тааллуқли албатта.

Маълумки, таҳлилий жанрлар содир бўлган воқеа-ҳодисани чуқур таҳлил қилиш ва таҳлилий фикрлар орқали воқеанинг содир бўлиш сабабларини тушунтишга қаратилган. Қандай жанрларга нисбатан таҳлилий сифати кўшилади? Бу саволга қатор тадқиқотчилар турлича жавоб беришган. Биз уларнинг фикрларига ойдинлик киритишдан чекиниб, таркибида таҳлил унсурлари бўлган ҳар қандай жанрларни киритдик. Хусусан, бунга таҳлилий репортаж, таҳлилий интервью, қорреспонденция, мақола, тақриз, шарҳ, журналист суриштируви, муаммоли очерк ёки ижтимоий эсселарни киритдик. Бу жанрларда асосий мақсад маълумотларни тадқиқ этиш, уларни турли нуқтаи назардан таҳлил қилиш ва аудиторияга мазмунли ва пухта таҳлил қилинган маълумотларни тақдим этишдан иборат.

Таҳлилий жанрларда ҳам, умуман журналистик асар уч таркиб: журналист, матн ва аудиториядан иборат. Бу ўз навбатида журналистика моделининг дастлабки кўриниши ҳисобланади [2].

Арасту “Риторика” асарида шундай ёзади: “Нутқ уч унсурдан ташкил топади. Булар: нотикнинг ўзи, у гапираётган предмет ва нутқни эшитаётган кишилардир” [3]. Бу фикри билан Арасту аслида публицистиканинг моделини амалий жиҳатдан биринчи бўлиб кўрсатиб берган. Мазкур моделни ҳозирги “оммавий коммуникация” тушунчасига боғлайдиган бўлсак, қуйидагича кўриниш юзага келади:

Нотик + журналист	Нутқ + ахборот, хабар (матн, видео, аудио)	аудитория + (ўқувчи, тингловчи, томошабин, фойдаланувчи)
----------------------	--	---

Журналист — ахборот етказувчи мутахассис, унинг жамиятда шахс сифатидаги ўрни профессионал маҳорати, жамиятни ахборот билан таъминлашдаги вазифаси билан белгиланади.

Ахборот – (матн, видео, аудио кўринишида) содир бўлган муайян воқелик ҳақида хабар берадиган, таассурот қолдирадиган ва таъсир қиладиган журналист тайёрлаган ёки яратган маҳсулот.

Аудитория — ахборот истеъмолчиси ва айни пайтда психологик муносабатлар объекти. Шу билан бирга, аудитория фақат ОАВ маҳсулотлари бозорини англатадиган иқтисодий категория эмас. Аудитория концепцияси ижтимоий-маданий бирликка боғланган [4]. ОАВ соҳаси тадқиқотчилари ахборотни турли хил услуб ва кўринишдаги истеъмолчилар орасида одамларнинг ўз дидига, қизиқишларига мос истеъмолчилар жамиятини яратишга ёрдам берувчи оммавий ахборот таъсирчанлигининг муҳим белгиларидан бири эканлигини таъкидлайдилар.

Таҳлилий жанрларда журналистик асар таркибининг ўрни ва иштироки жуда муҳим аҳамият касб этади. Уларнинг ўрин ва вазифалари алоҳида тўхталиб ўтамиз.

Журналист. Таҳлилий жанрларда контент яратишда журналист асосий фигура ҳисобланади. Унинг вазифалари қуйидагиларни ўз ичига олади:

• **Маълумот йиғиш ва таҳлил қилиш:** Журналист фактларни излаш, уларни ўрганиш ва таҳлил қилиш орқали ишончли манбаларга асосланган маълумот тайёрлайди. Содир бўлган аниқ бир воқеани таҳлил қилиш учун журналист аввало уни қандай тасаввур қилганини матнда ўзига қайд этиб олиши, агар унда бирор бир жумбоқ, муаммо ёки чигал вазият бўлса, унга жавоб берадиган асосий вазифаси аниқлаб олиши зарур [5]. Шундан кейин вазият билан боғлиқ жараёнларни, уни келтириб чиқарган омиллар ва ечимини топишга хизмат қилувчи йўллارни излайди. Вазиятни таҳлил қилишдаги

биринчи қадам воқеанинг барча иштирокчиларини (воқеа гувоҳи, иштирокчиси ташкилотчиси, эксперт, тасодифий субъект) ҳаракатлари ва улар ўртасидаги фарқни солиштириш орқали қўйилиши керак.

• **Таҳлил ва холислик:** Матнда шахсий қарашларни ўртага ташлаган ҳолда, маълумотни ҳар томонлама таҳлил қилишни таъминлайди.

• **Мақсадли аудиторияни тушуниш:** Журналист ўз матнини ким учун ёзаётганини аниқ билиши мақсадга мувофиқ. Афсуски, жуда кўп журналистлар, (умуман миллий журналистикада шу тенденция ҳалигача деярли ўзгаргани йўқ) мақсадли аудитория деганда, оммани, жамоатчиликни тушунади ва матндаги маълумотни ким учун эканлигини аниқламай узатади. Аслида матндаги маълумотни аудитория эҳтиёжларига мувофиқ тарзда тақдим этилиши зарур.

• **Малакали ва саводли ёзиш:** Таҳлилий жанрларда ёзиш бошқа жанрларга қараганда бирмунча мураккаброқ. Бунинг учун журналистдан биринчи навбатда билим талаб этилади. Ёритаётган мавзу ҳақида етарлича билимга эга бўлган ҳолда иш олиб борса, материали қизиқарли ва фойдали бўлади. Чунки журналист материалида баъзан жуда кўп, мураккаб фактлар, бир-бирига қарама-қарши фикрлар бўлиши мумкин. Журналист асосий фактни иккинчи даражалисидан ажратиб, мураккаб ва чигал фикрни содда, ўқувчига тушунарли ва аниқ шаклда баён қилиш зарур бўлади. Фактларни таҳлил этишда муаллифнинг нуқтаи назари асосий роль ўйнаши ҳисобга олинади. Шу сабабдан журналист масалани ҳар тарафдан чуқур ўрганиши ҳамда муаммо ва воқеликни келтириб чиқарган фактлар, далил ва исботлар билан қуролланган бўлиши мазкур билимлар асосида ўзининг таҳлилини аниқ ифодалай олиши керак [5].

Матн.

Нутқ тилнинг ифода воситаларидан фойдаланган ҳолда воқеликка айланган фикрдир. Унинг вазифаси-онг, хотира ва тафаккурнинг уйғунликдаги

фаолияти маҳсулини барча учун тушунарли, адабий меъёрий шаклга киритиш, уни моддийлаштириш (ахборотга айлантиришдан) ва аудиторияга етказишдан иборат [6].

Таҳлилий жанрлардаги журналистик материал тайёрлашда (бошқа жанрларда ҳам у муҳим), айниқса матбуот ва электрон сайтларда матн асосий восита ҳисобланади ва у аудиторияга маълумотларни етказишда кўп жиҳатдан ҳал қилувчи аҳамият касб этади:

Мазмун ва таҳлил: Матн тушунарли ва мазмунли бўлиши зарур. Бунинг учун матн мазмуни текширилган ва таҳлил қилинган маълумотларга асосланиши керак. Афсуски, миллий медидаги матнлар кўпинча текширилмасдан, фактларнинг асосий ва иккинчи даражалиси ажратилмасдан берилиши ҳолатлар кўп кузатилади. Аслида матн ҳамиша оптималлаштирилиши, содда ва тушунарли, мураккаб сўзлардан холи бўлиши аудиторияга таъсирсанлигини кучайтиради.

Матннинг мантиқий қурилиши: Мантиқий бўлган минимал матн, ёзув деб аталади. Матнда фикрларнинг тизимли жойлаштирилиши ва оқилона мантиқ асосида баён қилиниши, факт ва фикрнинг мувофиқлиги, қадрият ва тажрибаларнинг мос келиши самарадорликка хизмат қилади.

Матнда тил ва услуб: Матннинг тил нуқтаи назаридан равонлиги, ўқилиши осонлиги, сўзлардан ўринли фойдаланиш, таҳрири мантиқий бўлиши, мазмуннинг услубий жиҳатдан жозибadorлиги ва лўнда ифодаланиши муҳимдир. Ҳамма журналист ҳам тайёрлаган материал тилининг ширасига, ўқиш учун қулайлигига, ўзига хослигига эътибор беравермайди. Айниқса, босма нашрларнинг айримларида чоп этилган таҳлилий мақолаларнинг тили қурук, расмий ва шаблон гаплардан иборатлигини фикримизга мисол сифатида келтиришимиз мумкин.

Аудиториянинг роли ва вазифалари

Журналист ким учун, нима учун ёзади, деган саволга бот-бот кўп муҳокамаларга сабаб бўлади. Кўпчилик аудитория учун, деб жавоб беришади. Аслида ҳам шундай. Аммо таҳлилий журналистика аудиторияси, атрофида содир бўлган воқеа ҳақида шунчаки маълумот олиши билан кифояланадиган аудитория эмас, балки воқеанинг моҳияти ва аҳамиятини тушунишни истаган аудитория бўлиб таҳлилий жанрларда қабул қилувчи сифатида иштирок этади ва унинг ўрни қуйидагича ифодаланади:

- **Тушуниш ва баҳолаш:** Аудитория тақдим этилган маълумотларни тушунади ва уларга муносабат билдиради.

- **Мулоҳаза ва фикр билдириш:** Ҳозирги ахборот маконида аудитория кўпинча фаол иштирокчига айланиб, ўз фикри ва муносабатини ифодалайди (ижтимоий тармоқлар, форумлар орқали).

- **Талаб ва эҳтиёж:** Аудитория маълум бир мавзуларга қизиқишини намоён қилади, бу эса журналист ва матнни яратиш жараёнига таъсир қилади.

Қатнашчиларнинг ўзаро алоқаси

Таҳлилий жанрларда журналист – матн – аудитория учбурчаги ҳамкорлиги жуда муҳим. Чунки таҳлил жараёнларида ҳар бир таркиб, ҳар бир томоннинг ўз ўрни ва иштироки бўлиб, у материални яхши ёки кўнгилдагидай чиқмаслигига таъсир кўрсатади. Учбурчакдаги томонлар иштирокининг ўрнида келиши ва ҳар бир таркиб вазифасининг тўғри бажарилиши ахборот самарадорлигига хизмат самарадорликни оширади:

Таҳлилий жанрларда материал тайёрлашда журналистнинг билим ва маҳорати матннинг мазмунини сифатли қилади.

Матн аудиторияга таъсир қилувчи асосий восита бўлиб, муайян масаа ёки муаммо юзасидан аудиторияга ахборот ва таҳлилни етказиш вазифасини бажаради.

Аудиториянинг фикри ва муносабати журналист учун келгуси фаолиятни режалаштиришда муҳим омил бўлади.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда

Таҳлилий жанрларда самарадорликка эришиш учун журналист, матн ва аудитория ўртасида ўзаро боғлиқлик ва мувозанат таъминланиши зарур. Журналистнинг холислиги ва профессионализи, матннинг юқори даражадаги мазмуний қиммати ва аудиториянинг фаол иштирокчилари бу жараённинг муваффақиятини белгилайди.

Фойдаланган адабиётлар:

- [1] Тертычный А.А., Жанры периодической печати, Москва: Аспект Пресс, 2000, pp. С.10-12..
- [2] Мещеряков Б., Зинченко В., Большой психологический словарь, Москва: Олма-пресс, 2004, р. С. 17.
- [3] Аристотель, Риторика. Античные риторика, Москва, 1978, р. С. 15.
- [4] Toshpo'latova N.Q., Jurnalistika psixologiyasi, Toshkent, 2013, р. В. 11.
- [5] Toshpo'atova N.Q., Tahliliy jurnalistika, Toshkent: Bayoz, 2019, р. В. 56.
- [6] Ниёзметова Р.Х., Адабий материалларни ўрганишда ахборот технологиялардан фойдаланиш, Тошкент, 2006, р. 162 б.

THE ROLE AND DUTIES OF THE PARTICIPANTS (JOURNALIST – TEXT – AUDIENCE) IN THE EFFECTIVENESS OF ANALYTICAL GENRES

Nazira TOSHPOLATOVA

Abstract. This article describes the uniqueness of journalist-text-audience participation in journalistic materials written in analytical genres, their role and tasks, and their impact on information efficiency. It also focuses on the question of who is more important in the balance between the analytical content triangle.

Keywords: information, message, press, newspaper, magazine, genre, analysis, criticism, content, form, discourse, language, text, audience, reader, viewer, user.